

ILDIZNING BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI ANATOMIK TUZULISHI

Bozorova Muhsina Abdurasul qizi
Anarboyeva Mohinur Abdumannob qizi
Fozilova Roxila Zokirjon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523214>

Abstract: В данной работе анализируется первичная и вторичная анатомическая структура корня. Первичная структура формируется на ранних этапах развития корня и состоит из эпидермиса, коры и центрального цилиндра. Вторичная структура формируется в процессе утолщения корня благодаря деятельности камбия и феллогена. Эти структуры обеспечивают транспорт воды и питательных веществ, механическую прочность и адаптацию корня к внешним условиям.

Аннотация: This work analyzes the primary and secondary anatomical structure of the root. The primary structure forms during the early stages of root development and consists of the epidermis, cortex, and central cylinder. The secondary structure arises during root thickening due to the activity of cambium and phellogen. These structures ensure water and nutrient transport, mechanical strength, and the root's adaptation to external conditions.

Ключевые слова: Корень, первичная структура, вторичная структура, камбий, феллоген, ксилема, флоэма, анатомический анализ.

Keywords: Root, primary structure, secondary structure, cambium, phellogen, xylem, phloem, anatomical analysis.

Ildizning birlamchi va ikkilamchi anatomik tuzilishi o'simlikning hayot faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Birlamchi tuzilma ildizning yosh bosqichida suv va oziq moddalarni so'rib olish, ularni markaziy silindr orqali taqsimlashni ta'minlaydi. Birlamchi ildizning anatomik tuzilish: Bu ildizning dastlabki rivojlanish bosqichida kuzatiladi. Ildiz uchidagi meristema faoliyati bilan shakllanadi. Asosiy qavatlar: 1. Epidermis: Ildizning tashqi qatlami bo'lib, tuproqdan suv va mineral moddalarni so'rib oladi. So'ruvchi tukchalar joylashgan. 2. Bark (korteks): Epidermis ostida joylashadi, ko'proq parenxima hujayralaridan iborat. Oziq moddalarni zaxira qiladi. 3. Markaziy silindr (stele): Ildizning ichki qismi: Peritsikl, ksilema va floema mavjud. Ksilema suvni yuqoriga, floema esa organik moddalarni pastga o'tkazadi. Ikkilamchi anatomik tuzilish: Bu ildizning ikkilamchi o'sishi natijasida hosil bo'ladi. Bu jarayon kambiy va fellogen faoliyati bilan amalga oshiriladi: 1. Kambiy: Ksilema va floema o'rtasida joylashgan bo'lib, yangi ikkilamchi ksilema va floema hosil qiladi. Natijada ildizning qalinlashishi kuzatiladi. 2. Fellogen (po'stloq kambiyasi): Peritsikldan hosil bo'ladi. Tashqi tomonga peridermani (fellema), ichki tomonga esa fellodermani hosil qiladi. 3. Po'stloq va yog'och qavati: Ikkilamchi ksilema yog'och qatlamini, ikkilamchi floema esa po'stloq qismini tashkil etadi. Birlamchi tuzilma yosh ildizlarda, Ikkilamchi tuzilma esa ko'p yillik o'simliklar ildizida kuzatiladi. 1. Birlamchi anatomik tuzilish: Ildizning birlamchi tuzilishi o'simlikning yosh davrida hosil bo'ladi. Epidermis: Tashqi himoya qavati bo'lib, so'ruvchi tukchalar yordamida suv va mineral moddalar so'riladi. Bark (korteks): Parenxima hujayralaridan tashkil topgan va oziq moddalarni saqlaydi. Endodermis korteksning ichki qismi bo'lib, markaziy silindrga kirishni nazorat qiladi. Markaziy silindr (stele): Ksilema (suv o'tkazuvchi) va floema (oziq moddalarni o'tkazuvchi) to'qimalardan iborat. 2. Ikkilamchi anatomik tuzilish:

Ildiz o'simlikning ko'p yillik hayoti davomida qalinlashib boradi. Bu kambiy va fellogen faoliyati bilan bog'liq. Kambiy: Ksilema va floema o'rtasida joylashib, yangi ikkilamchi ksilema (ichkariga) va floema (tashqariga) hosil qiladi. Fellogen: Peritsikldan hosil bo'lib, tashqariga fellema (tirik hujayralar), ichkariga felloderma (zaxira hujayralar) hosil qiladi. Yog'och va po'stloq: Ikkilamchi ksilema yog'ochni, floema esa po'stloqni tashkil etadi. Bu jarayon ildizning suyuqlik va oziq moddalarning harakatini ta'minlashdagi muhim o'rnini yanada kuchaytiradi va ildizni tashqi muhitga moslashtirad. Ildizning birlamchi anatomik tuzilishi o'simlikning dastlabki rivojlanish bosqichida hosil bo'ladi va uch asosiy qavatdan iborat: epidermis, bark, va markaziy silindr. Epidermis ildizning eng tashqi qatlami bo'lib, u o'simlik uchun himoya vazifasini bajaradi va tuproqdan suv bilan birga mineral moddalarni so'rib olishga moslashgan. Bark qavati ko'proq parenxima hujayralaridan tashkil topgan bo'lib, oziq moddalarni zaxira qiladi va gaz almashinuvini ta'minlaydi. Barkning ichki qismi endodermis bo'lib, u markaziy silindrni o'rab turadi va moddalar harakatini tartibga soladi. Markaziy silindrning asosiy komponentlari ksilema va floemadir. Ksilema suvni yuqoriga, floema esa fotosintez natijasida hosil bo'lgan organik moddalarni pastga uzatadi.

Birlamchi tuzilma yosh ildizlar uchun xos bo'lib, keyinchalik o'simlik o'sishi davomida ikkilamchi tuzilishga o'tadi. Ikkilamchi anatomik tuzilish esa o'simlikning ildizida qalinlashish jarayonini ifodalaydi. Bu jarayon kambiy va fellogen faoliyati tufayli yuzaga keladi. Kambiy ksilema va floema o'rtasida joylashgan meristema to'qima bo'lib, yangi ikkilamchi ksilema va floema hosil qiladi. Ksilema yog'och qavatini, floema esa po'stloqni tashkil etadi. Fellogen esa peritsikldan hosil bo'lib, tashqi tomonga fellema, ichki tomonga felloderma to'qimalarini yaratadi. Ikkilamchi tuzilma ildizning mexanik mustahkamligini oshiradi va uni tashqi muhit sharoitlariga moslashtiradi. Ildizning bu tuzilishi suv, oziq moddalar va organik birikmalarning o'simlikning boshqa qismlariga samarali uzatilishini ta'minlaydi. Ildizning ikkilamchi tuzilishining rivojlanishi va o'zgarishi davomida ildizning vazifalari kengayadi va mexanik mustahkamligi oshadi. Ildizning tashqi qismi — po'stloq — tuproqdagi fizik va biologik shikastlovchilarga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Po'stloq tarkibida hosil bo'luvchi peridermaning fellema qavati o'lik hujayralardan iborat bo'lib, suvni bug'lanishdan himoya qiladi va gaz almashinuviga imkon beradi. Ildizning ichki qismida ikkilamchi ksilema hosil bo'lishi yog'och qatlamini shakllantiradi. Ksilema hujayralari o'zaro traxeidlar va traxeyalar orqali bog'lanib, suvning ildizdan o'simlikning barcha qismlariga yetkazilishini ta'minlaydi. Bu o'z navbatida, o'simlikning suv rejimini barqarorlashtiradi va fotosintez jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Ikkilamchi floema esa organik moddalarni ildiz va boshqa vegetativ organlarga uzatadi. Ildizda kambiyning faoliyati davom etar ekan, yangi ksilema va floema qatlamlari hosil bo'ladi, bu esa ildizning qalinlashishiga olib keladi. Shu sababli, ko'p yillik o'simliklar ildizida yillik halqalar shakllanadi, bu esa o'simlikning o'sish sharoitlarini tahlil qilish imkonini beradi. Ildizning birlamchi va ikkilamchi tuzilmalari o'simlikning tuproqdan oziqlanishi, suvni ta'minlashi, organik moddalarni uzatishi va mexanik mustahkamligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ikkilamchi tuzilma shakllangan sari ildizning funksiyalari kengayadi va uning ekologik moslashuvchanligi ortadi. Ildizning ikkilamchi anatomik tuzilishi jarayonining muhim jihatlaridan biri bu kambiy va fellogening faoliyati orqali ildizning ichki va tashqi tuzilmasining uzluksiz yangilanishidir. Kambiy o'sishi davomida ichki tomonga yangi ksilema qatlamlari hosil bo'ladi, bu qatlamlar o'simlikning suvni tashish imkoniyatini oshiradi. Tashqi

tomonga esa yangi floema hosil bo'lib, organik moddalarni o'simlikning turli qismlariga uzatadi. Bu jarayon ildizning qalinlashishiga olib keladi va ildiz mexanik mustahkamligini oshiradi. Fellogen faoliyati natijasida periderma, ya'ni ikkilamchi himoya qavati shakllanadi. Periderma tarkibidagi fellema o'lik hujayralardan iborat bo'lib, ildizni mexanik va biologik zarar yetkazuvchilardan himoya qiladi. Felloderma esa tirik hujayralardan iborat bo'lib, oziq moddalarning zaxirasini tashkil etadi va moddalar almashinuvida qatnashadi. Ildizning ikkilamchi tuzilishi tufayli uning o'sishi tuproqdagi qiyin sharoitlarga moslashadi. Masalan, suvga boy yoki quruq tuproq sharoitida ildizning tuzilishi mos ravishda o'zgaradi: Suvli tuproq sharoitida ksilema va floema kengroq o'sadi, suv va oziq moddalar transporti tezlashadi. Quruq sharoitlarda esa ildizning tashqi himoya qavati qalinlashib, suvni bug'lanishdan saqlaydi.

Yakuniy xulosa shuki, ildizning birlamchi va ikkilamchi tuzilishi o'simlikning ekologik moslashuvchanligini oshiradi va uning tuproq bilan bog'liq o'zaro munosabatlarini samarali tashkil etadi. Bu ilmiy tahlil o'simlik fiziologiyasini yanada chuqurroq o'rganish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Karimov S., Abdukarimova D. – "O'simlik anatomiyasi va morfologiyasi", Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2005.
2. Esanov R.X., Aripov R.R. – "O'simliklar fiziologiyasi va ekologiyasi", Toshkent: Universitet nashriyoti, 2010.
3. Mauseth J.D. – "Botany: An Introduction to Plant Biology", 6th Edition, Jones & Bartlett Learning, 2020.
4. Raven P.H., Evert R.F., Eichhorn S.E. – "Biology of Plants", 8th Edition, W.H. Freeman and Company, 2013.
5. Soltis D.E., Soltis P.S., Edwards E.J. – "Plant Diversity and Evolution", Cambridge University Press, 2020.